

CASA DAS MINAS: HISTÓRIA, LINGUAGEM, AFRO-RELIGIOSIDADE E MÉTODOS DE ENSINO NO TOCANTE ÀS RELAÇÕES ÉTNICO- RACIAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.14948393

Giovanna Barbosa Soares

Graduanda em História/licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Bolsista do Programa Institucional de Iniciação à Pesquisa (PIBIC) pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) e membro dos grupos de pesquisa “Núcleo de Estudos e Pesquisa de Gênero, Sexualidade e Família” (NEGESF/UEMA) e “Núcleo de Estudo de História das Américas” (NEHA/UEMA), e-mail: giovannasoares1620@gmail.com

Débora Maria de Andrade Santos

Graduanda em História/licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), e-mail: debora.m.andrade.s@gmail.com

Carlos Alberto Ximendes

Minicurrículo do autor: Graduado em História pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), coordenador de área do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBID) do curso de História pela CAPES, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Centro, e-mail: caximendes@yahoo.com.br

RESUMO

O presente artigo analisa a historicidade da Casa das Minas a partir das relações étnico-raciais no que se refere à troca entre africanos e maranhenses, enfatizando os resultados dessa ligação na contemporaneidade. Nesse sentido, pretende-se destacar a afro-religiosidade e o sincretismo religioso praticado na Casa, o que caracteriza a conexão entre os voduns e os santos oriundos do catolicismo essenciais para o estudo da referida pesquisa. Além disso, com o intuito de traçar um panorama histórico, torna-se imprescindível desvendar a trajetória de Nã Agontimé, rainha daomeana e fundadora da Casa das Minas em meados do século XIX na cidade de

São Luís, expondo, dessa forma, a relação entre a África e o Maranhão. Assim, a metodologia utilizada para a elaboração do artigo consistiu em uma pesquisa bibliográfica qualitativa baseada nas análises dos trabalhos produzidos por estudiosos da Casa das Minas, além dos estudos no tocante às relações étnico-raciais atrelados à linguagem afro-maranhense. Ademais, ver-se-á a relação do centro religioso com a comunidade local da Madre Deus, abordando seu vínculo com os moradores e com os alunos da escola integrada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), a fim de aplicar métodos de ensino atrelados à realidade cultural dos educandos, de modo que aprofunde reflexões, alcance a educação antirracista e a participação da escola no combate à intolerância religiosa e implementação das Leis Federais nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008. Nesse contexto, observou-se a pluralidade dos aspectos históricos, linguísticos e religiosos compreendidos na Casa, além da sua conexão com o bairro da Madre Deus, o que possibilitou consolidar abordagens de ensino atrelados a essa relação. Por fim, os métodos adotados contribuíram para a conscientização e provocaram nos alunos o sentimento de pertencimento à comunidade, além de desmistificar estereótipos e combater preconceitos.

Palavras-chave: Casa Das Minas. Madre Deus. Relações étnico-raciais.

ABSTRACT

This article analyzes the historicity of the Casa das Minas based on ethnic-racial relations concerning the exchange between Africans and Maranhenses, emphasizing the results of this connection in contemporary times. In this regard, it aims to highlight the Afro-religiosity and religious syncretism practiced at Casa das Minas, which characterizes the connection between the voduns and the saints originating from Catholicism essential for the study of this research. Moreover, to outline a historical panorama, it becomes imperative to unveil the trajectory of Nã Agontimé, Queen of Dahomey and founder of the Casa das Minas in the mid-19th century in the city of São Luís, thus exposing the relationship between Africa and Maranhão. Hence, the methodology used for the elaboration of this article consisted of qualitative bibliographic research based on the analyses of works produced by scholars of the Casa das Minas, in addition to studies regarding ethnic-racial relations linked to Afro-Maranhense language. Additionally, the relationship of the religious center with the local community of Madre Deus will be examined, addressing its connection with the residents and the students of the school integrated into the Institutional Scholarship Program for Teaching Initiation (PIBID), in order to apply teaching methods tied to the cultural reality of the students, so as to deepen reflections, achieve anti-racist education, and the school's participation in combating religious intolerance and implementing Federal Laws No. 10.639/2003 and No. 11.645/2008. In this context, the plurality of the historical, linguistic, and religious aspects understood in the Casa was observed, in addition to its connection with the Madre Deus neighborhood, which enabled the consolidation of teaching approaches linked to this relationship. Finally, the methods adopted contributed to raising awareness and provoked in the students a sense of belonging to the community, besides demystifying stereotypes and combating prejudices.

Keywords: Casa Das Minas. Madre Deus. Ethnic-racial relations.

INTRODUÇÃO

O presente estudo foi realizado na escola José Giorcelli Costa durante o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e tem por objetivo abordar elementos históricos da Casa das Minas, um importante centro religioso de culto à afro-religiosidade, situado atualmente na cidade de São Luís, bairro da Madre Deus. Ademais, analisar-se-á o sincretismo religioso presente na Casa das Minas, ou seja, a combinação de características provenientes das religiões africanas e do catolicismo, além dos seus aspectos linguísticos, decorrentes do processo de plurilinguismo. Por fim, busca-se evidenciar a importância do estudo das relações étnico-raciais no ensino escolar, proporcionando para os alunos o acesso ao conhecimento histórico a partir da formação de uma identidade cultural.

Dessa forma, parte-se da premissa de que o estudo das relações étnico-raciais é primordial, visto que o racismo é uma herança colonial no Brasil e afeta o povo brasileiro de múltiplas formas (Pinto, 2018). Nesse sentido, entende-se que os indígenas e os negros, pardos e pretos foram os principais lesados nesse processo, devido ao seu histórico de opressão e à mentalidade eurocêntrica e colonial que está impregnada na sociedade brasileira, contudo, esse fato não apaga a resistência, tampouco o protagonismo desses povos ao longo da história, apesar da tentativa colonizadora de apagamento e imposição de uma única narrativa, conforme discute a teórica africana Chimamanda Adichie em “O perigo de uma história única” (2019).

Desse modo, Leis Federais como a nº 10.639/2003 (Brasil, 2003) e nº 11.645/2008 (Brasil, 2008) vão na contramão desse pensamento colonial, uma vez que tornaram obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas públicas e privadas dos ensinos Básico, Fundamental e Médio do Brasil. Outrossim, nas últimas décadas as referências culturais e históricas africanas, indígenas e afro-brasileiras vêm sendo ressignificadas no meio educacional, produzindo um novo olhar sobre a África e a sua influência na sociedade brasileira (Pereira, 2012).

Apesar de reconhecer a importância das leis de incentivo ao estudo das relações étnico-raciais, observa-se que há uma resistência no seu cumprimento efetivo, uma vez que a construção de práticas pedagógicas atreladas a um ensino voltado para a temática se mostra como um desafio nas escolas brasileiras, principalmente devido aos preconceitos e estereótipos disseminados acerca da

trajetória e dos valores dos povos historicamente oprimidos, muitas vezes endossados pela Igreja (Pereira, 2012).

Para Nascimento (2012), a hegemonia do pensamento cristão é um dos aspectos preponderantes da cultura brasileira; durante os séculos XVI e XIX, a Igreja católica, com o apoio do Estado, consolidou-se como o referencial religioso mais importante presente no Brasil, ao passo que os cultos religiosos praticados por indígenas e por africanos escravizados foram associados ao mal e ao profano, e as suas divindades demonizadas. Dessa maneira, as tradições religiosas africanas e indígenas tiveram seus princípios deturpados, acarretando na marginalização dos grupos que resistiam ao apagamento proposital de suas tradições ancestrais. Assim, entende-se que o racismo religioso é um traço marcante e persistente do pós-colonialismo no Brasil (Portuguez; Marcelino, 2022).

É nesse sentido que urge a necessidade de abordar a história, a cultura e a religião de origem africana, sobretudo no âmbito educacional. Assim, iniciaremos o debate acerca da Casa das Minas, sendo imprescindível elucidar a trajetória de Nã Agontimé, rainha daomeana que foi a fundadora da casa de ritos em meados do século XIX, tornando o centro religioso um dos locais mais antigos de culto à afro-religiosidade, localizada na cidade de São Luís (Verger, 1990).

Casa das Minas: herança de Nã Agontimé e origem do culto aos voduns

Ao adentrar na historiografia da Casa, depara-se com a definição exposta em Ferretti (1996, p. 11): “Casa de mina, ou tambor de mina é a designação popular, no Maranhão, para o local e para o culto de origem africana que em outras regiões do país recebe denominações como candomblé, xangô, batuque, macumba, etc”. Nesse mesmo viés, destaca-se que o nome “Casa das Minas” é uma referência aos negros minas ou minas-jejê, termo associado aos escravizados vindos da região antiga Costa do Ouro, onde hoje está localizado o país Gana. Dito isso, percebe-se a herança africana perpetuada na Casa das Minas, que desde 2005 é tombada como patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), conforme aponta a historiadora Maria Laura Cavalcanti (2019).

O antropólogo Pierre Verger (1990) ressalta que a Casa das Minas é uma casa de culto às divindades da família real de Abomey, destacando assim a inegável relação entre o Brasil e o reino de Daomé, atual República do Benin. Inicialmente,

para compreender a conexão Abomé/Brasil e resgatar seus elementos históricos, é necessário entender o contexto político imperial da época.

Conforme exposto em Verger (1990), existiram descendentes reais daomeanos em território brasileiro, sobretudo durante o tráfico negreiro; é dessa maneira que a rainha Nã Agontimé (chamada de Maria Jesuína) surge no Brasil, pois ela foi traficada como uma cativa, devido às desavenças do então Rei Adandozan com o filho da rainha, Guezo. É primordial destacar que ambos eram filhos do Rei Agonglo, (mas de mães diferentes) e após a sua morte, Adandozan assumiu o trono por ser o primogênito, apesar do seu caráter sanguinário e do seu ódio por Guezo, sendo justamente por esse motivo que Agontimé foi traficada para o Brasil.

Além disso, vale frisar que esse é um fato inédito na história de Daomé, pois nunca nenhum rei havia vendido um daomeano como um cativo, já que ia contra os princípios africanos, sendo esse fato uma evidência da má índole de Adandozan. Dessa forma, com a chegada de Agontimé no Brasil, entende-se que o culto aos voduns teria sido iniciado na Casa das Minas, em São Luís (Verger, 1990).

Desta feita, essa narrativa foi reconhecida como verdadeira no Colóquio sobre as sobrevivências das tradições africanas nas Caraíbas e na América Latina, que ocorreu em São Luís nos dias 24 e 28 de junho de 1985 (Verger, 1990). Além dos aspectos históricos que entrelaçam o reino de Daomé e a Casa Das Minas no Maranhão, é de suma importância analisar a influência das línguas africanas na integração do vocabulário brasileiro, já que a tradição oral é um componente primordial na preservação da cultura e religião de matriz africana.

Linguagem e Plurilinguismo

Consoante o artigo de autoria das pesquisadoras Christiane Falcão Melo e Zuleica de Sousa Barros (2003) pela UFMA/Projeto ALIMA (Atlas Linguístico do Maranhão), a forma mais representativa da cultura africana na sociedade maranhense se deu através da língua, que é o principal meio de propagação dos valores nos meios afro-religiosos, pois foi imposta ao negro escravizado a língua portuguesa, que passou a ser utilizada para estabelecer comunicação e sobrevivência. Nesse sentido, o cativo passou por um processo de plurilinguismo, uma vez que preservou a sua língua materna ao mesmo tempo em que adotou (forçadamente) a língua do colonizador (Melo; Barros, 2003).

A influência das línguas africanas na língua portuguesa propagada no Brasil é inegável, caracterizando assim especificidades em relação ao português falado em Portugal. No território brasileiro, mais precisamente no Maranhão, essa relação entre as línguas se deu de forma mais intensa, visto que a presença africana foi muito marcante nessa região (Melo; Barros, 2003).

A preservação da linguagem africana, apesar da imposição da língua e dos valores europeus, pode ser explicada pela valorização da tradição oral; durante muito tempo, houve um estigma acerca da cultura africana, sobretudo devido ao mito da África primitiva e, por isso, não haveria nada de significativo nesse continente, entretanto, tal pensamento etnocêntrico possui como base a ignorância, pois supõe que o parâmetro a ser incorporado deveria ser o europeu, desprezando os aspectos culturais, religiosos e linguísticos da África (Ki-Zerbo, 1980).

Dessa maneira, a combinação de diferentes línguas proporcionou não apenas especificidades linguísticas, mas também uma nova cultura, caracterizada por aspectos peculiares produzidos pela integração entre diferentes povos. Nesse contexto, a mesma lógica pode ser aplicada para se pensar a religiosidade, que foi influenciada por diversas crenças, culminando na fusão de práticas e elementos de diferentes tradições religiosas. Outrossim, analisar-se-á o sincretismo religioso da Casa, expondo a relação entre os santos e voduns.

Sincretismo religioso: santos e voduns

A Casa das Minas é uma casa tradicional do tambor de mina onde todo o culto e os rituais são dirigidos aos voduns, que, de acordo com a crença africana, são entidades responsáveis pelos fenômenos da natureza, como as águas, os ventos, as plantas e as doenças. Desse modo, evidencia-se que os voduns não são santos, mas sim uma espécie de ponte até eles, ou seja, para ter acesso aos santos, precisa-se dos voduns (Ferretti, 1996).

Em suma, cada vodum possui seu santo correspondente e as festas de obrigação seguem o calendário do catolicismo, tais quais: Averequete (vodum ligado a São Benedito); banquete dos cachorros (homenagem a São Lázaro); Arrambam (encerramento das atividades do tambor de mina no início da quaresma) e festa do Divino Espírito Santo. Assim, muitas sociedades africanas acreditam em um ser

supremo que seria o Deus Pai, criador do mundo, e o chamam de Avievodum ou Eviovodum, porém o têm como distante e inacessível (Ferretti, 1996).

De acordo com autores como Nunes Pereira, Arthur Ramos (1947) e Octávio da Costa (1948), os voduns cultuados na Casa Das Minas demonstram a sua singularidade, já que possuem ancestrais históricos da realeza do antigo Daomé, fato que estabelece uma conexão ainda mais profunda entre o continente africano e o Brasil. Desse modo, pode-se perceber a peculiaridade da Casa das Minas, sobretudo no que se refere à religiosidade, uma vez que combina aspectos afro-religiosos com o catolicismo, culminando em um sincretismo religioso.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no presente artigo consistiu em uma pesquisa bibliográfica qualitativa no que se refere à historicidade da Casa das Minas no viés afro-religioso e educacional, baseada na análise de livros, leis, artigos e pesquisas produzidas por estudiosos da Casa das Minas e das Leis Federais nº 10.639/2003 (Brasil, 2003) e nº 11.645/2008 (Brasil, 2008).

Conforme o desenvolvimento do estudo, as fontes foram selecionadas, organizadas e interpretadas, sendo os trechos correspondentes aos objetivos do referido trabalho destacados e, uma vez integrados à pesquisa, constituíram a investigação, interligados entre o material bibliográfico e a discussão das teorias que resultaram no presente artigo.

Além disso, destaca-se que foi realizado um passeio coletivo com pesquisadores de diversos patrimônios históricos da Madre Deus, além da Casa das Minas, com o objetivo de mapear e estudar a logística da aplicação do passeio com os estudantes. Ademais, foram realizadas uma série de atividades lúdicas com os alunos dentro e fora da sala de aula, visando introduzir a discussão sobre a importância das tradições africanas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme os resultados propostos a partir da pesquisa bibliográfica, percebemos uma pluralidade de elementos históricos, religiosos e linguísticos que permeiam a Casa das Minas, sendo essencial a compreensão da trajetória da rainha

daomeana Agontimé, visto que ela é considerada a fundadora da Casa, transmitindo suas tradições culturais e ancestrais para a região, sendo a sua história de extrema relevância, pois evidencia sua linhagem nobre, desmistificando a ideia preconceituosa de que os africanos seriam um povo inferior, que conheciam apenas a miséria e estavam destinados a servir e a obedecer (Cavalcanti, 2019).

É nesse sentido que frisamos a necessidade de incluir no ensino escolar narrativas como a de Agontimé, pois produzem nos alunos uma perspectiva diferente da tão disseminada concepção eurocêntrica colonial. Dito isso, nos tópicos a seguir serão analisados os seguintes aspectos da Casa das Minas: vínculo com a comunidade da Madre Deus e abordagens de ensino atreladas às relações étnico-raciais.

Relação da Casa das Minas com a comunidade da Madre Deus

Conforme já foi mencionado, sabe-se que atualmente a Casa Das Minas está situada no bairro da Madre Deus. Isto posto, no decorrer na pesquisa foi possível perceber que há um vínculo entre a Casa de cultos e a comunidade local, sendo um exemplo dessa relação o ensaio itinerante que ocorre todos os anos na Casa das Minas, uma festa cultural que marca o início da celebração do Divino Espírito Santo, com apresentação de grupos de bumba-boi e mostras das caixeiras do Divino, reunindo pessoas de todas as localidades, mas principalmente os moradores da Madre Deus familiarizados com os ritos da Casa. Dessa forma, a festividade se mostra como um resultado da interação entre a comunidade e o centro religioso, conforme destacou o administrador da Casa, Euzébio Pinto, em uma entrevista concedida para o jornal O imparcial:

É uma festa grandiosa e muito importante, que reúne sempre grande público e contribui para manter viva esta memória do Maranhão. É o segundo ano que realizamos este ensaio itinerante que se transformou em uma noite cultural atraindo as pessoas para prestigiar, participar junto e ver o que nossa cultura gera, ver o que está no nosso sangue e dar valor ao que é nosso (Ensaio [...], 2019).

Por fim, a realização e repercussão do ensaio itinerante demonstra o compromisso com a celebração em questão, assim como com os ritos da Casa. Após o exposto, reitera-se que toda essa animosidade somada à tradição afro-brasileira provoca integração social e cultural com a comunidade do bairro; ademais, a festa

conta com atividades que incluem levantamento do mastro, almoço coletivo e celebração de missas, sendo esta mais uma evidência que reafirma o sincretismo religioso já apontado anteriormente, o que gera um maior alcance de pessoas que se identificam com a diversidade cultural e religiosa da Casa.

Relações étnico-raciais e abordagens de ensino

Após a análise bibliográfica que culminou na presente pesquisa, foram articuladas abordagens de ensino a fim de estimular o interesse dos alunos pelo tema em questão, através do reconhecimento identitário com a história e cultura do bairro Madre Deus, com ênfase para a Casa das Minas. Dessa forma, foi organizada uma aula passeio (figura 1) com os educandos, visando aprofundar seus conhecimentos acerca da história do bairro e propondo reflexões que visem desmistificar estereótipos no que se referem às relações étnico-raciais e o continente africano.

Figura 1- Aula passeio na casa das Minas com a turma do 6º ano.

Fonte: Autora, 2023.

Além do passeio, outras abordagens de ensino foram implementadas, objetivando fomentar o debate com os alunos, com destaque para as ações desenvolvidas no mês da consciência negra, nas quais consistiram em uma interação mútua com os estudantes a partir da parceria com artistas negros maranhenses por meio da realização de oficinas culturais (trancistas), atividades lúdicas (leituras coletivas), apresentações de dança, música e capoeira, rodas de samba, exposição de filmes e palestras relacionadas ao tema, como estratégias de combate ao racismo

na sociedade brasileira, autoestima da mulher negra e respeito à diversidade étnico-racial.

Figura 2 - Palestra sobre a importância histórica das tranças africanas e autoestima da mulher negra.

Fonte: Autora, 2023.

Figura 3 – Alunas participando da oficina de tranças.

Fonte: Autora, 2023.

A figura 2 representa uma aula introdutória ministrada pela trançista convidada Sâmia Costa acerca da importância das tranças africanas, a fim de apresentar o contexto histórico e cultural para os alunos. Em seguida, foram realizadas oficinas com trançistas (figura 3) nas quais as crianças tiveram a oportunidade de trançar o cabelo e vivenciar a tradição africana.

Figura 4 – Alunos praticando capoeira, manifestação cultural afro-brasileira.

Fonte: Autora, 2023.

A imagem acima (figura 4) refere-se à vivência dos alunos com a capoeira, manifestação popular afro-brasileira que envolve dança, música, cânticos e religiosidade. Dessa forma, no referido dia, foi organizado um evento que contou com a presença do grupo artístico maranhense Arte Fiel, que incentivou os alunos a participarem do momento, promovendo entusiasmo e interação entre eles. É de suma importância destacar que a capoeira foi uma forma de resistência adotada pelos negros escravizados.

Seguindo nessa mesma perspectiva, destaca-se o trabalho “Ensinando comunidade: uma pedagogia da esperança”, de Bell Hooks (2021), no qual a autora defende a educação como uma comunidade amorosa. Em outras palavras, vivenciar ambientes com formas alternativas de pensar é parte essencial na construção de uma educação afetuosa e igualitária. Dessa forma, busca-se contribuir para a consolidação desse espaço, que é marcado por desafios e lutas, mas também por resistência, se tornando uma comunidade a partir do senso de coletividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme o que foi apresentado na presente pesquisa desenvolvida na escola José Giorcelli Costa durante o programa PIBID, sabe-se que descendentes de membros da família real do Abomé chegaram ao Brasil e renasceram no Novo Mundo, Agontimé seguiu seu destino e o culto aos voduns atravessou o atlântico, se erguendo na Casa das Minas. Desse modo, a história da rainha transcendeu os séculos e enraizou-se na religião, cultura e comunidade de um Brasil colonizado por europeus.

Ademais, é importante ressaltar a magnitude da resistência africana através da sua cultura e religião, sobretudo devido à trajetória de Agontimé, que apesar do risco de se dissipar das suas origens devido às ferramentas colonizadoras de apagamento cultural e religioso, resistiu ao sistema colonizador escravista e foi feliz na sua missão, uma vez que sua herança africana, cultural e religiosa permanece até hoje, pois Agontimé sempre será lembrada como a rainha africana que resistiu e deixou sua marca por onde passou, sendo a fundadora da Casa das Minas.

Nessa perspectiva, enfatiza-se que esse legado deve ser preservado, por meio da propagação da cultura afro-brasileira, que deve ser efetivada principalmente no meio educacional, através de vivências, debates reflexivos, atividades culturais e aulas no tocante às relações étnico-raciais, para que os alunos se tornem conscientes da própria história cultural e livres de preconceitos a partir de uma educação pautada na igualdade racial e liberdade religiosa.

Por fim, enfatiza-se a relevância da presente pesquisa para a formação identitária e cultural dos educandos, visto que ao ter contato e conhecimento sobre a história da Casa, com ênfase para a sua intrínseca relação com o continente africano, cria-se consciência e novas perspectivas surgem, de modo que desfaça os preconceitos enraizados acerca da África e das relações étnico-raciais, proporcionando uma educação livre de intolerância religiosa preconceito racial.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **O perigo de uma história única**. Companhia das Letras, 2019.

BRASIL. **Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2003]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm Acesso em: 25 jun. 2023.

BRASIL. **Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008**. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, [...] para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Brasília, DF: Presidência da República, [2008]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm Acesso em: 29 jun. 2023.

CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. A CASA DAS MINAS DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO EA SAGA DE NÃ AGONTIMÉ. **Sociologia & Antropologia**, v. 9, n. 2, p. 387-429, 2019.

COSTA, E. Octávio da. **The Negro in Northern Brasil**: A study in acculturation. Monographs of the American Ethnological Society, XV. New York: J.J. Augustin Publisher, 1948.

ENSAIO cultural na Casa das Minas. **O imparcial**, São Luís, 28 maio 2019. Disponível em: <https://oimparcial.com.br/entretenimento-e-cultura/2019/05/ensaio-cultural-na-casa-das-minas/> Acesso em: 18 jun. 2023.

FERRETTI, S. **Querebentã de Zomadônu**. 2. ed. São Luís: EDUFMA, 1996.

HOOKS, Bell. **Ensinando comunidade**: uma pedagogia da esperança. Trad. Kenia Cardoso. São Paulo: Elefante, 2021.

KI-ZERBO, J. **História Geral da África**: metodologia e pré-história da África. São Paulo: Editora UNESCO, 1980. v. 1.

MELO, Christiane Falcão; BARROS, Zuleica Sousa. **Casa das Minas**: um estudo das lexias afro-religiosas. João Pessoa, Editora LTDA, 2003. Disponível em: https://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Anais/ECLAE_II/casa%20das%20minas/principal.htm Acesso em: 16 de jun. de 2023.

NASCIMENTO, S. L. do. **Relações raciais e ensino religioso no Brasil**. Belo Horizonte: Nandyala, 2012.

PEREIRA, A. M. **África**: para abandonar estereótipos e distorções. Belo Horizonte: Naddyala, 2012.

PEREIRA, Nunes; RAMOS, Arthur. Prenome autor. **A Casa das Minas**: contribuição ao estudo das sobrevivências daomeianas no Brasil. Rio de Janeiro: [s. n.], 1947. (Publicações da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, v. 1).

PINTO, F. **#Seliganapolítica**: levanta favela! Vamos descolonizar o Brasil. Rio de Janeiro: Conexão 7, 2018.

PORTUGUEZ, A. P.; MARCELINO, M. Religiosidade afro-brasileira, educação para as relações étnico raciais e a formação docente na perspectiva da sociointeratividade. **Rev. Ed. Popular**, Uberlândia, ed. esp., p. 189-203, out. 2022.

VERGER, P. Uma rainha africana mãe de santo em São Luís. **Revista USP**, n. 6, p. 151-158, 1990. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/35735/38451> Acesso em: 26 jun. 2023.